

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15665462>

O‘RTA ASRLARDA MOVARAUNNAHRDA ILM-FAN RAVNAQI

Ibragimov A.H., Xudoynazarova A.M., Kimsanboyeva Z.A.

IIV 1-son Toshkent akademik litseyi tarix fani o‘qituvchilari
zuxraxonkimsanboyeva@gmail.com

ANNOTATSIYA

IX-XII asrlarda Movarounnahr musulmon olamida ilm-fan, madaniyat va ta’lim rivojlangan o‘lka sifatida mashhur bo‘lgan. Qadimiy an’analar bilan birga arab, fors, hind, yunon ilmiy va madaniy an’analari aralashuvi natijasida islomiy, falsafiy, tabiiy ilmlar- matematika, astronomiya, tibbiyot, kimyo, dorishunoslik, jug‘rofiya, hadisshunoslik, fiqh (islom huquqi) maktablari shakllandi. Tarix fanida muhim asarlar yozildi.

Kalit so‘zlar: *Kalom, hadis, fiqh, “zij”, Rum, arab, fors, “Tib qonunlari”.*

ANNOTATION

In the 9th-12th centuries, Transoxiana was famous in the Muslim world as a land of developed science, culture and education. As a result of the mixture of ancient traditions with Arab, Persian, Indian, Greek scientific and cultural traditions, Islamic, philosophical, natural sciences - mathematics, astronomy, medicine, chemistry, pharmacology, geography, hadith studies, fiqh (Islamic law) schools were formed. Important works were written in the field of history.

Keywords: *Kalam, hadith, fiqh, “zij”, Rum, Arabic, Persian, “Medical laws”.*

АННОТАЦИЯ

В IX-XII веках Трансоксания была известна в мусульманском мире как земля развитой науки, культуры и образования. В результате смешения античных традиций с арабскими, персидскими, индийскими, греческими научными и культурными традициями сформировались исламские, философские, естественнонаучные-математика, астрономия, медицина, химия, фармакология, география, хадисоведение, фикх (исламское право) школы. Были написаны важные труды в области истории.

Ключевые слова: *Калам, хадис, фикх, “зидж”, Рум, арабский, персидский, “Медицинские законы”.*

KIRISH. Bu davrda ijod qilgan allomalarning ko'pchiligi qomusiy bilimlarga ega bo'lib, bir nechta fan sohasida samarali ijod qilgan. Shunday olimlar qatoriga Beruniy, Forobiy, Ibn Sino, Zamaxshariy, Ismoil Jurjoniylarni kiritish mumkin. Bu davr ilmlarini ayrim olimlar ikki turga bo'lishgan. Bu ilmlar dunyoviy (an'anaviy) va islomiy ilmlar. Dunyoviy ilmlarga yunonlardan o'tgan falsafa, matematika, fizika va boshqa fanlar kiritilgan bo'lsa, islom ilmlariga Kalom, hadis, fiqh ilmlari kiritilgan. Islom ilmlarida imom Buxoriy, imom Termiziy, Moturidiy, Marg'inoniy, Kosoniy kabi allomalar mashhur bo'lgan. Al-Xorazmiyning "Zij" asari Sharqda ham, Yevropada ham mashhur bo'lgan. Bu asar astronomiya fanining rivojlanishi yo'lini ko'rsatib bergan. Shuning uchun ham J.Sarton: "O'z davrining buyuk matematigi va agar barcha shart-sharoitlar nazarga olinsa, hamma davrlarning ham eng buyuklaridan biri" deb e'tirof etgan. Agar al-Xorazmiy hindlarning o'nlik sanoq tizimini o'z asarida keltirib, uni dunyoga tanitmaganida, hozirgi hisob-kitob ilmining ahvoli qaysi darajada bo'lardi. Al-Xorazmiyning bizgacha yetib kelgan asarlari tahlili shuni ko'rsatadiki, alloma yunon, hind, eron astronomiyasi va matematikasi ilmlarini yaxshi bilgan. Al-Farg'oniyni asosiy astronomik asari "Samoviy harakatlar va umumiy ilmi nujum kitobi" ning IX bobida yettinchi iqlim Sharqda Yajuj mamlakatining shimolidan boshlanadi, so'ng turkiy mamlakatlardan (Markaziy Osiyo), so'ng Jurjon dengizining shimolidan, Rum dengizi (Qora dengiz)ni kesib, saqlablar(slavyanlar) mamlakatidan o'tadi va G'arb dengizi (Atlantika) da tugaydi

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Ibn Sino 17 yoshida mashhur tabib bo'lib tanilgan. Ibn Sino jami 450 dan ortiq asar yozgan, shundan 160 ga yaqin asari bizgacha yetib kelganligi naqadar ulkan ilm sohibi ekanligiga isbotdir. Ibn Sino 57 yoshida Isfahon shahrida vafot etgan. Hozirda bu allomaning qabri joylashgan hudud ziyoratgohga aylantirilgan. Eron hukumati Ibn Sinoning ziyoratiga kirishni hozirgi kunda faqat o'zbeklar uchun bepul qilib belgilagan. Ibn Sinoning "Tib qonunlari" asari 7 asr davomida Yevropa universitetlarida tibbiyot fanidan asosiy darslik sifatida o'qitilganligi tarix guvoh.

NATIJA. IX-XII-asrlarda Movarounnahrda ta'lim sohasida qilingan islohotlar natijasida arab, fors, turkiy tillarda bir qancha yetuk asarlar yozilgan.

-Ilm-fan, ma'rifatga intilish jamiyat rivojlanishining muhim mezoniga aylandi.

-Ma'rifat tarqatish, jamiyat va jamoani yaxshilikka yetaklash muhim vazifadir.

-Odob-axloq va muomalani inson tarbiyasining asosiy maqsadi deb bilish.

-Aql va ilmga asoslangan holda komil insonni kamol toptirish.

-Davlat boshqarishda fozil jamoani vujudga keltirish, shaxsning ma'rifatli, ilmi, axloqli bo'lishi. IX asrdan Movarounnahrda arab yozuvi fan va ta'limning asosiy manbayiga aylandi. Boshlang'ich maktablar va madrasa ta'limining joriy qilinishi Movarounnahrda ilm-ma'rifatning yangi davrini boshlab berdi, madrasa larning o'rta va oliy ta'lim beruvchi mussasaga aylanishi ilm-ma'rifatni sifat jihatdan yangi pog'onaga ko'tardi. Madrasa ta'limini ko'plab Movarounnahrlik olimlar keyinchalik ilm-fanning turli sohalarida noyob asarlar yozib qoldirib, o'z nomlarini mangulikka muhrlandi.

XULOSA. O'lkamizga VIII asrda kirib kelgan islom dini kamolotga yetishishning asosiy talabini ilm-ma'rifatda deb belgilangan. Shuning uchun ham islom dini madaniyatning boshqa sohalarida- ilm-fan, san'at, axloq, siyosat sohalarida rivojiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Komil inson rivojlangan davlatda shakllanadi, bunday davlat esa ilm-fan va ta'limga tayanishi zarur. Yuksak ma'rifat sohibi bo'lgan inson tafakkuriga xos ijobiy fazilatlar uning xatti-harakatlari, axloqiy sifatlarida o'zini namoyon qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. I.A.Karimov Istiqlol va ma'naviyat T.:1994.
2. Ma'naviyat yulduzlari: (Markaziy Osiyo mashxur siymolari, allomalar, adiblar) T.: 2001.
3. Buyuk siymolar, allomalar (1-2 kitob) T.: 1995, 1996.
4. Karimov Sh., Shamsutdinov R. Vatan tarixi. Birinchi kitob T.:1997.
5. Usmonov Q., Sodiqov M., Oblomurodov. O'zbekiston tarixi. I qism. O'quv qo'llanma. T.: 2002..